

Добро планиране

Версия 1.0

Наръчник

ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ

В настоящия наръчник се разглеждат начините за ефективно създаване на партньорства за сътрудничество по иновационни проекти и дейности.

Проектът с множество участници **LIAISON** (По-добри иновации в селските райони: свързване в мрежи на актьори, инструменти и политики) изследва начини за насърчаване на иновациите в селските райони чрез работа в партньорство. LIAISON проучи широк спектър от партньорства, някои от които бяха официални (напр. създадени с правно споразумение), а други - неформални. В **НАРЪЧНИК „КАК ДА ЗАПОЧНЕМ“** са представени многобройни примери за ефективни начини на сътрудничество с цел работа в партньорство за съвместни иновации – така нареченият интерактивен подход за иновации.

Настоящият Наръчник стъпва върху констатациите на LIAISON, за да проучи как да се изгради силна основа чрез съвместна работа около **споделена визия**, като се създадат модели за **структура и лидерство на група**, като се определят **ясни и подходящи роли и отговорности**, като се **насърчава доверието и добрата комуникация** и се планира за бъдещи **мониторинг и оценка**.

СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ

Как споделената отговорност за идеята от самото начало може да подобри резултатите от проекта?

Обединението в отговор на конкретно предизвикателство или възможност изисква прилагане на процес на съвместна иновация от самото начало. Доколко формален или неформален е този процес зависи от групата и какво се опитва да постигне, както и от изискванията на финансиращия орган (независимо дали е известен или все още се търси). Ролята на лидера(ите) е да изгражда и формира добри работни взаимоотношения от самото начало. Добрите взаимоотношения могат да доведат до добра комуникация между партньорите през целия процес на съвместната иновация, както и след това.

На базата на случаите, разгледани от LIAISON, очертахме няколко начина за определяне на целите на конкретен проект или дейност, включително:

- **Първоначално определяне** на обща цел, която впоследствие се доразработва в детайли от по-малка група/
- **Целеполагане**, ръководено от основен екип (напр. от старши партньори) с известно консултиране с други партньори
- **Колективен подход** със значителен принос от всички партньори при дефинирането на целите
- Един **доминиращ партньор**, ръководещ процеса
- Не всички партньори избират да участват и **оставят другите** да поемат отговорност
- **Консултация с целеви потребители** в ранните етапи на целеполагането
- **Принос или управление** от публичен или частен финансиращ орган.

Важно е поддържането на мотивация и ангажираност сред всички спрямо споделена цел и LIAISON събра доказателства за това как най-добре да се процедира с различните членове на партньорството, които имат разнородни мнения. Могат да се използват различни методи, които да помогнат за обединяването на партньорите за участие в процеса на съвместна иновация. Тези методи на участие насърчават и позволяват активно ангажиране, като помагат на всеки да изрази и сподели своите идеи, страхове, очаквания, съгласие и несъгласия по-задълбочено и по този начин да се постигне съгласие за общи цели на проекта. Това може да отнеме време и да се повлияе благоприятно от добро фасилитиране, но ако се направи ефективно, насърчава взаимното разбирателство и помага за изграждане на доверие – основа на всички партньорства.

Работата в групи с разнороден опит – например изследователи, учени, неправителствени организации, земеделски стопани и лесовъди – обединява много различни начини на „мислене и действие“ относно решаването на проблеми, управлението на времето, планирането и поемането на задачи. Ефективната работа като партньорство с множество участници включва участието в процес, който изисква практика, време и опит. Чрез обединяването на силите е възможно не само да се постигнат общи цели, но и да се развие взаимно разбирателство за изграждане на доверие, учене, действие и постигане на компромиси.

„Група щастливци, които работят добре заедно и се забавляват много, генерират нови знания и нови идеи, нови инструменти, нови продукти и разработиха търговска марка в рамките на проекта, което беше чудесно.“ Цитат от ръководител на Работен пакет, представител на обществена научноизследователска организация

Ангажирането с целевите потребители на иновацията на този ранен етап на планиране и проектиране помага за подобряване на усвояването на крайните продукти на проекта. Групите могат да се възползват от планирането на дейности с други фермери и лесовъдци от самото начало и да бъдат отворени за ефективно участие и ангажираност през цялото време.

За повече информация относно ангажирането на заинтересовани страни вж. **НАРЪЧНИК „СВЪРЗАНИ ПАРТНЬОРСТВА“**.

Ами ако поискаме да се отклоним от първоначалния план?

Проектите за съвместни иновации не винаги следват точни планове, които партньорството е начертало в началото. Въпреки това липсата на план значително затруднява идентифицирането и оценката на това как и защо дейността се променя и развива с напредването си. Постигането на баланс между твърд план и увереността за реакция при непредвидени възможности, които възникват по време на проекта, може да има голямо влияние върху резултатите и постиженията.

Изисква се подробен работен план от самото начало, но винаги са възможни корекции. Те обаче трябва да бъдат обосновани от основната цел на проекта и ще е необходимо да се договорят с частния или публичния финансиращ орган. В случай на публично финансиране това може да изисква официален процес на изменение, който може да отнеме време както за партньорството, така и за финансиращия орган.

Много финансиращи органи изискват списък с възможни рискове като част от проектното предложение. Този инструмент може да бъде изключително полезен при идентифицирането на причините, които биха могли да накарат групата да се отклони от работния план и случаите, когато трябва да се надгради първоначалният план. Разбирането на това и факторите, пред които е изправена групата, за да помогне за смекчаване на тези пречки, позволява на групата да проследява и уверено да идентифицира етапите и наученото по пътя към иновациите.

Кой тип лидерство е най-добрият?

Няма единен дефиниран и готов за копиране модел за лидерство на многостранни партньорства, но има основни отговорности и характеристики, които могат да подобрят начините на съвместна работа. Когато групите се сформират около идея, проект или дейност, от съществено значение е индивидът или екипът, който поема водещата роля, да демонстрира:

- **Междудличностни умения** за управление на различията в мнението и за улесняване на вземането на решения
- **Технически умения** за разработване на иновативни подходи
- **Функционални умения** за участие в съвместни иновации като:
 - Водещи до или допринасящи за **дългосрочни групови процеси**
 - Разбиране на **интересите и мотивацията на партньорите**
 - Говорене на „**различни езици**“ (наука, практика, администрация и др.)
 - **Фасилитиране/модериране** на семинари, срещи за иновации и други дейности за съвместни иновации
 - Насочване и **участие в самооценка** и критична рефлексия
 - Разпространение на новости (**комуникация, разпространение**)

Както и откритост и самоувереност, доверие в другите и способност да вдъхновява другите.

ИНСТРУМЕНТИ LIAISON

Creating a needs register – помага на партньорствата да вникнат в разнообразна гама от потребности на всеки в партньорството.

Causes and effects tool – използван за изграждане на хипотези за установяване на връзка между действия и резултати. Особено полезен е за идентифициране и планиране на желани резултати от проекта.

Hot topics tool – помага за изясняване на значимостта на различни теми отвъд професионални и дисциплинарни граници с цел изграждане на екипи около „горещи теми“ от взаимен интерес.

Какъв стил на управление е най-подходящ за съвместни иновации?

Групата трябва да обмисли най-добрия управленски подход за постигане на желаните цели. Някои групи решават, че неформална структура е достатъчна за осъществяване на техните дейности. Други имат нужда от по-формализиран подход, в който много по-подробно е заложено как групата ще работи съвместно. Понякога степента на формалност е повлияна от полученото финансиране и определени правила и изисквания за докладване. Дефинирането на тези начини на работа в референтните документи на проекта определя **основните правила** за това как групата ще работи съвместно.

Ефективната съвместна работа изисква отворена и приобщаваща нагласа. Това може да бъде по-трудно в рамките на по-„формални“ партньорства, които работят по проекти, а не в иновационни мрежи и клъстери. Изграждането на подкрепяща среда за всички членове на групата може да помогне на всеки да даде своя принос и да се развива. Това може да насърчи култура на взаимно доверие, където се постига баланс между правила и спонтанност.

Например *Nod Verde* е инициатива на румънски хранителен хъб. Партньорството разработва официален бизнес план, но е и гъвкаво спрямо малки вътрешни корекции. Това помага особено много при работата с други хъбове, с които се установяват неформални споразумения, основани на взаимно доверие. Въпреки че този пример е с фокус върху отношенията между предприятия, това може да бъде възпроизведено в други ситуации.

Независимо от предпочитания тип управление, е важно да се вземе решение дали трябва да се насърчава колективното лидерство, доколкото приобщаващо и ориентирано към участие иска да бъде партньорството или дали за постигане на целта е необходим по-директен управленски подход. LIAISON установи,

че както партньорствата с ясно „йерархично“ лидерство, така и тези с по-колективен подход могат да функционират ефективно. Важна е способността за взаимно изслушване и създаване на откритост за партньорите да споделят своите идеи или да имат пространство за експериментиране и изследване.

Всички партньорства ли трябва да сключат писмено споразумение?

Всяко партньорство трябва да обмисли и да отдели време за обсъждане и съгласуване на структура на управление. Това може да помогне при организацията, структурирането и споделянето на лидерството и е особено полезно за сложни проекти с големи консорциуми (като тези, финансирани от „Хоризонт Европа“). Партньорите трябва да са подготвени да отделият много време, за да са на прав път от самото начало.

Това е важно, защото всеки трябва да има възможност да се адаптира към начините, по които консорциумът работи заедно, което за някои може да е непознато, като например изискването за прозрачност и открит комуникация. За да се постигне това успешно, координаторът на групата трябва да може да предаде цялостна визия за това как консорциумът ще работи съвместно. Трябва да се поеме отговорност за насърчаване и създаване на връзка между всички и разбиране на ролите и отговорностите, които имат. Трябва също да се постигне известна гъвкавост и свобода за адаптиране и развитие – критичен фактор в иновационните проекти и дейности.

Често, когато различни кръгове от хора се събират, за да създават иновации, това е с цел да изпълнят проект, предназначен да се справи с конкретен проблем или да отговори на покана за финансиране. Последното обикновено изисква споразумение за партньорство като част от критериите за финансиране. Изготвянето на споразумение, независимо дали е неформално, е добра практика, тъй като означава, че всеки е наясно с ангажимента и ролята си за осъществяването му. Следният **контролен списък** може да се използва като гаранция, че дадено партньорство работи възможно най-ефективно:

ИНСТРУМЕНТИ LIAISON

Actor/Participant ID – може да се използва за извършване на оценка на различните заинтересовани страни, тяхната мотивация и очаквания за участие, както и техните умения и как си представят ролята в проекта.

Фигура 1 Контролен списък за споразумение за партньорство

Продължителност – има ли фиксирана времева рамка или групата предпочита да види докъде водят дискусиите и действията? Предвидени ли са текущи дейности?

Споразумение – от какво имате нужда: договор, меморандум за сътрудничество или по-свободна форма на ангажимент?

Общи и конкретни цели – определени ли са с консенсус или са предложени такива, например, от делегирана работна група и договорени ли са с всички партньори? Необходими ли са ясни и конкретни времеви рамки и задачи за всички или се запазва свободата за самовъзлагане на дейности за постигане на целите?

Работен план – трябва ли идеите и възможностите да се прилагат, когато се появят или са ясно определени и дефинирани в самото начало? Има ли фокус върху практически дейности или работата се базира на ясни и дефинирани резултати?

Роли и отговорност – доколко ясно дефинирани и споделени са те? Определени партньори имат ли конкретни задачи и водещи роли?

Делегиране – всички партньори споделят ли дейността помежду си или основните партньори поемат по-голямата част от работата?

Йерархия – всички партньори равни ли са или е определен ръководител с основен екип на проекта?

Споделяне на знания и информация – трябва ли да

се приеме официален подход на базата на принципа „необходимост да се знае“ или ще се следва неформалното споделяне?

Комуникация – налице ли е споразумение относно това дали комуникацията се осъществява открито и свободно между партньорите без посредници или има предварително планирани и дефинирани комуникационни задачи?

Специално внимание трябва да се обърне на това как да се ангажира и „формализира“ участието на заинтересованите страни извън основната група. В такъв случай ще е необходимо да има яснота как външните заинтересовани страни ще си сътрудничат с основната група, тяхната роля в проекта и разпределението на работата. Винаги комуникирайте посланието, че ангажиментът им е важен и ценен.

За повече информация как да ангажирате други извън партньорството вж. **НАРЪЧНИК „СВЪРЗАНИ ПАРТНЬОРСТВА“**.

МОТИВАЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Как могат партньорствата да гарантират, че всеки дава своя пълен принос?

Тъй като се сформира група от много участници, е необходимо да се разгледат всички аспекти, които могат да помогнат за подобряване на ефективността на партньорството. Те включват добро управление на проекти, както и добро сътрудничество между всички, за да се разпознават и оценяват допълнителните умения. Идентифицираните от LIAISON ефективни подходи включват:

- Отчитане на нуждите на проекта и намиране на разнообразна гама от партньори, които разполагат както с твърди, така и с меки умения, необходими за постигане на целите на групата
- Отличаване и признаване на мотивацията на партньорите и уменията и опита, които те носят
- Не трябва да се подценява времето и другите ресурси, необходими за изпълнение на планираните дейности, като се гарантира, че всеки е наясно очаквания принос
- Достатъчна гъвкавост и осигуряване на пространство и време за членовете на екипите на партньорите, особено когато имат различна професия

и нива на опит. Всички участващи лица трябва да се опознаят и да изградят доверие помежду си

При големите консорциуми (представители от над 10 партньорски организации) може да е от полза да се сформира основна група за поддържане на цялостния стратегически поглед. Тази група може да разпределя конкретни задачи на други членове, свързани с работни пакети, задачи и резултати.

Работата с партньори при предходно сътрудничество може да осигури реална стойност на иновационния процес, тъй като обикновено вече са изградени добри работни взаимоотношения. Въпреки това е важно да се помисли кой би могъл да внесе нови разбирания, идеи и начини на работа в партньорството. Когато се гарантира, че новите сътрудници се чувстват добре дошли и приобщени от самото начало, като им се осигури достатъчно време и пространство за неформално опознаване на другите, това може да помогне за повишаване на техния принос и доверие от самото начало. Това също е уместно, ако нов партньор се присъедини в средата на процеса на планиране, за да запълни идентифицирана празнина.

Налице са няколко инструмента, които групите могат да използват, за да помогнат при идентифицирането на заинтересованите страни, с интерес и мотивация да се присъединят. Тези инструменти са включени в карето Инструменти LIAISON.

Колко дълго трябва да функционира дадено партньорство?

Партньорствата често се формират около възможност за финансиране. Докато някои участници ще се присъединят за цялата продължителност на проекта, други ще имат само краткосрочна роля. Това важи особено за финансиращите органи и спонсорите или специалистите, предоставящи техническа помощ или експертен опит на определен етап от процеса на съвместна иновация.

Начинът, по който всяка група избира да сътрудничи и да продължи да съдейства в бъдеще, винаги трябва да бъде част от текущата дискусия. Често, когато групите се събират, за да правят иновации, това е, за да се справят с особено труден проблем или сериозно обществено предизвикателство. Възможно е първоначалната планирана дейност да реши само част от тези проблеми и предизвикателства.

За повече подробности относно колко ценно е поддържането на дългосрочен поглед отвъд продължителността на програмата за финансиране или времевата рамка на проекта вж. **НАРЪЧНИК „ПОСТИГАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ“**.

Как да бъдат идентифицирани и поканени за сътрудничество най-подходящите хора и организации?

Следните стъпки могат да помогнат за изграждането на силен и ефективен консорциум:

Първа стъпка – сформирание на основна група от партньори. Тази група обикновено се състои от хора, които са се събрали около споделена възможност или идея и са иницирали дейност за съвместна иновация, например предложение за финансиране или възможност за нов пазар/добавена стойност. Това може да започне от индивидуална идея или инициатива на група или мрежа.

Втора стъпка – използване на набор от стратегии за изграждане на консорциум:

- Използвайте **мрежи**, познати на партньорите, за идентифициране на потенциални членове
- Изградете **партньорство** между лица или организации, с които преди сте работили или имат доказан опит, или които имат опит в тематичната област (уверете се, че е налице споделено разбиране за техните силни страни и какво могат да предложат)
- Свържете се със **съществуващи индустриални клъстери или мрежи**, формирани около конкретни дългосрочни цели и стратегии
- Търсете **нови взаимоотношения**, в които никой партньор до момента не е участвал по този начин, чрез участие в подходящи събития или търсене на контакти чрез познати мрежи.
- Ако е възможно, потърсете подкрепата или **насоките на финансиращия** орган или, ако има такава, неговата служба за подкрепа на иновациите, създадена, за да помогне на иновационните групи да се подготвят за даден проект.

Трета стъпка – Оценка на потенциалните роли в консорциума въз основа на индивидуални или организационни умения и способности (вж. раздела „Умения и компетенции“).

Четвърта стъпка – Допълненията в последната минута, особено за по-големи консорциуми, могат да

представяват предизвикателства както в ранните етапи, така и през целия бъдещ проект. Внимателното планиране от самото начало може да намали вероятността от възлагане на задачи на партньори, които нямат умения и компетенции за постигането им. Ако такива допълнения са неизбежни, партньорството трябва да бъде наясно, че това крие рискове и трябва да вземе предвид фактори за тяхното смекчаване. Това може да включва получаване на допълнителна подкрепа от членове на екипа, участвали в планирането и ранните етапи на изпълнение, за да се помогне за изграждането на капацитета и способностите на новите партньори.

Какви критерии могат да се използват при избора на партньори?

Има няколко фактора, които направляват избора на партньори въз основа на техния капацитет да осигуряват както физически, така и финансови резултати за постигане на целите на партньорството за съвместна иновация, както и осигуряване на необходимия баланс от умения. Понякога съставът на партньорствата се определя от изисквания на финансиращия орган, например търсене на специфична научна експертиза или пряко ангажиране с отделни селски предприятия (вместо чрез кооператив на земеделски производители или сдружение за опазване на природата, например).

Знанията и опитът, които дадена група изисква, не се ограничават до техническия капацитет на партньорите. Също така включва техните мрежи, които могат да бъдат използвани по време на изпълнението на проекта с цел набиране на допълнителни партньори или разпространение на резултати. Друг важен фактор за определяне на годността на лицата или организацията да се присъединят към консорциум е техният интерес и мотивация да участват в съвместната иновационна дейност. Факторите, които трябва да се вземат предвид, включват:

- Способност за усилена работа
- Готовност за работа в рамките на разнородно партньорство
- Репутация
- Достъп до мрежи
- Желание за сътрудничество за разработване или тестване на иновативно решение
- Доказателства за неутралност, достоверност и надеждност
- Комуникационни умения, напр. владение на езици на практикуващите, административен/академичен език, чужди езици.

LIAISON установи, че организирането на събития за обмен на идеи може да насърчи комуникацията и колективното идентифициране на потенциално иновативни решения, както и да бъде ефективен начин за опознаване в ранните етапи. Това е особено важно, ако членовете на групата не се познават добре.

Arena Skog е иновационен клъстер в Норвегия, базиран на дърводобивната и горската промишленост, с ориентация към веригата на стойност. За да проучат идеи за нови градски дървени конструкции, се провеждат специализирани събития, на които членовете на клъстера представят предизвикателства, решения и гледни точки, за да създадат новаторски идеи. Този процес на взаимно обучение е разработен чрез дискусии и презентации в неформални групи по време на срещи по проекта, за да се предостави възможност за представяне и открито обсъждане на проблемите и постиженията от различните фази на проекта.

ИНСТРУМЕНТИ LIAISON

Stakeholder associated risk analysis – използва се за оценка на въздействието на лицата, участващи в дейността, и тяхната роля и отговорности в рамките на процеса.

Database of actor categories – използва се за идентифициране на мотивацията на отделните партньори и групиране по теми.

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Как могат да се идентифицират успешно уменията и знанията на партньорите, които отговарят на нуждите на групата?

Пригодността на всеки потенциален партньор спрямо задачите, планирани по даден проект, трябва да бъде внимателно оценена. Това може да включва разглеждане на задачите, които трябва да бъдат изпълнени, и намиране на подходящи партньори за изпълнение на тези роли. Често е по-лесно да се работи с някой, който е мотивиран, но не притежава всички технически познания, отколкото някой, който има необходимите знания, но не е особено заинтересован или мотивиран по отношение на партньорството за съвместни иновации.

„Партньорите по проекта бяха внимателно подбрани заради техния дружелюбен, трудолюбив и щедър характер. При избора на ръководители на

работния пакет ключов критерий беше характерът на човека, което означава човек, с когото е лесно да се работи (напр. неагресивна, гъвкава и отдадена личност) и да се изгради доверие”
Цитат от участник в LIAISON

Какъв набор от компетенции и опит са нужни за ефективна интерактивна иновация?

Ефективното партньорство се основава на експертния опит от кръга на участващите членове на групата, както от техническа, така и от практическа гледна точка. Това може да осигури допълнителни умения в рамките на консорциума. Тези умения могат да включват:

- Административни и управленски способности
- Изследователски познания и опит, включително способност за провеждане на изследвания или работа върху приложни изследвания (напр. върху теренни проучвания)
- Предприемачески дух и желание за иновации
- Практически познания и опит по редица релевантни теми
- Познания и опит в земеделието и/или горското стопанство, напр. пазарни, екологични или социални въпроси
- Бизнес управление и търговски опит
- Умения за разпространение на резултатите и маркетинг
- Местни познания и опит, както и специфични за конкретен сектор знания
- Опит с методи за обмен на знания, партньорски обучения, демонстрации във фермите и др.

Изследователите и фермерите/лесовъдите може да не притежават пълния набор от знания и опит в своята верига на стойност. В този случай партньори като преработватели на хранителни стоки, хотели и ресторанти, инфраструктурни компании и потребителски асоциации, както и съветници и консултанти могат да допринесат с допълнителни компетенции.

Потенциален проблем е, че в подготовката на предложението могат да участват много способни и уважавани хора, но след като финансирането бъде осигурено, те може да са твърде заети, за да

свършат работата и вместо тях да бъдат привлечени други колеги. Не забравяйте, че не е достатъчно само да се съберат необходимите знания в предложението, те трябва да са достъпни и за съвместната иновационна дейност! Ако този проблем не може да бъде избегнат, съответните екипи трябва да въведат ефективна процедура за предаване на знанията и наставничество или партньорска подкрепа, за да гарантират, че стойността на техния принос към работата на групата ще се запази за целия проект.

Как включването в проекти с множество участници влияе върху отделния участник?

LIAISON разгледа въздействието, което сътрудничеството с широк кръг от лица и организации може да има върху участниците. Сътрудничеството може да осигури възможности на различни хора по много и понякога неочаквани начини. То може да бъде трансформиращо, особено при проекти, които имат добавена стойност за селскостопанските предприятия, развиват нови предприятия или трансформират земеделските практики. Също така може да насочи внимание към набор от умения, които преди това не са използвани или разбирани. Този обмен на знания и ноу-хау може да помогне за укрепване на ролята на индивида в иновационния процес, да насърчи ученето, да запознае хората с нови мрежи, да изгради доверие и да генерира и укрепи духа на сътрудничество като цяло.

РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ

Разбиране на характеристиките и обстоятелствата на другия

Както при всяко партньорство, важно е да се разберат навиците и нагласите на всички, които участват пряко в дейностите по проекта, както и реалностите и практическите аспекти, които биха могли да доведат до пречки пред ползотворното им участие в процеса на съвместна иновация.

При създаването на дадено партньорство е важно да се осъзнават факторите, които ограничават възможностите за участие на отделни лица и различни организации. Те могат да включват време, способност за участие в срещи, достъп до природни, технически или финансови ресурси и т.н. Важно е да се разберат и разпознаят тези предизвикателства, за да се избегнат всякакви недоразумения и да се насърчи откритостта за обсъждане. Това е особено вярно,

когато става въпрос за земеделски стопани и лесовъди, които могат да са изправени пред по-големи ограничения по отношение на време или ресурси и може да се нуждаят от помощ, за да осигурят ефективното си участие.

Сътрудничество със земеделски стопани и лесовъди

LIAISON проучи широк спектър от проекти, инициативи и мрежи за съвместни иновации, включващи фермери и лесовъди като целеви потребители на крайните им резултати. Тези практики имат значителен дял в проекта, но често не са напълно и ефективно ангажирани в развитието на идеята или проекта за съвместна иновация, освен ако не се свържат специално с организации като асоциации на земеделски производители, които ги представляват.

Партньорството трябва да заяви ясно как планира да се ангажира и оценява тези групи, за да постигне най-добри резултати. Дейностите обхващат ли иновации, водени от земеделски производители, или тяхната роля е да предоставят експертни съвети или други форми на консултация?

ЕФЕКТИВНО ЛИДЕРСТВО

Кой е най-ефективният начин за ръководене на партньорство за иновации с множество участници?

Важно е ясно да определите ролята на лидерството във всеки консорциум. Как ще бъде ръководено партньорството? Лидерството ще се споделя или ще се концентрира върху едно лице или водеща организация? От решаващо значение е как ще се вземат решенията за действията, предприемани в рамките на консорциума.

Какъвто и да е предпочитаният вариант, той изисква както индивидуална, така и колективна зрялост, за да се изгради ефективна работна среда за споделяне на отговорности, ефективно взаимодействие, справяне с конфликти и колективно постигане на целите.

За повече подробности относно ефективното лидерство вж. **НАРЪЧНИК „КАК ДА ЗАПОЧНЕМ“**.

Може ли многостранното партньорството да бъде успешно без специален координатор?

Ролята на координатора е да събира нови членове на групата, да управлява партньорството и да улеснява диалога в рамките на консорциума. В основата на тази роля е разбирането и запознаването с методи за събиране на партньори за участие в процеса на съвместни иновации, подкрепа на сътрудничеството между партньорите и улесняване на групови събития или диалози в рамките на партньорството и с външни заинтересовани страни. Препоръчва се назначаването на специален координатор, висококвалифициран в работата с партньорства с множество участници.

За повече подробности относно ефективното лидерство вж. **НАРЪЧНИК „ЗДРАВΟΣЛОВНИ ПАРТНЬОРСТВА“**

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Как процесите на мониторинг и оценка подпомагат и подкрепят вземането на решения?

Релевантният мониторинг и оценка от самото начало може да осигури постоянен източник на информация, който може да подпомогне вземането на решения в различните стъпки от развитието на проекта.

Информацията също така е важна за подчертаване и документиране на положителните резултати и успехи на групата и дейността ѝ. Тя може да помогне като обосновка на конкретни дейности, идентифициране и справяне с възможни проблеми и слабости, преди те да станат критични, и да подчертае проблемите, преди да имат пагубно въздействие върху дейността.

За да разбере правилно развитието на проекта и да действа съответно, се препоръчва партньорството да установи и договори изискванията за мониторинг и оценка и ангажиментите за своите планирани дейности и отношения възможно най-рано. Информацията от мониторинга може да генерира и идеи за промени или нови дейности за подобряване на проекта или възможности за повторно сътрудничество в бъдеще. Според популярния израз, „ако можеш да го измериш, можеш и да го управляваш“.

Внедряване на оценката в дейността на съвместната иновация

Процесът на оценка на проекти за съвместни иновации е потенциално сложен и динамичен. Като се има предвид взаимодействието на множество участници, оценката играе още по-централна роля в подпомагането на вземането на решения. Полезно е за координаторите на проекти и ръководителите на задачи периодично да предприемат процедури за самооценка, за да помогнат на всички партньори да осъзнаят как протича процесът на съвместно създаване, да идентифицират как да го подобрят и да се справят с евентуални промени. Някои фактори, които могат да подобрят ефективността на този процес са:

- Избор на инструменти, които могат да подкрепят целесъобразна оценка на процеса на съвместната иновация
- Анализирание и персонализиране на дейността по оценка спрямо нуждите на консорциума, неговите цели и работен план
- Създаване или използване на прости и лесно разбираеми инструменти за самооценка
- Отделяне на време за изграждане на капацитет на заинтересованите страни около оценката чрез обучение, когато участват в проекта и подкрепа да извършват оценка самостоятелно
- Ангажиране на квалифициран външен фасилитатор, когато екипът не притежава достатъчно опит за извършване на оценка.

Как могат да бъдат вградени ефективни методи за мониторинг и оценка при проектирането на дейности?

Има някои основни стъпки, чрез които групата може да разработи и адаптира своята стратегия за оценка по време на проекта:

- Колективно **признаване и договаряне** на стойността и ползите от процеса на оценка
- **Идентифициране** на това какво трябва да се наблюдава, кога и от кого
- **Установяване на най-добрия начин** за оценка на структурите или процесите, като се избират адаптивни и ефективни инструменти и методи.
- Периодично **споделяне** на резултати за **подкрепа** на вземането на решения, докато проектът се развива
- Ако е целесъобразно, уверете се, че членовете на проекта **могат да дават обратна връзка за резултатите** от оценката през целия жизнения цикъл на проекта (не само в самия край, когато тази обратна връзка само ще обезпечи бъдещи дейности)

Оценката трябва да бъде неразделна част от всеки етап на проекта. Система за мониторинг, прилагана непрекъснато и по саморефлексивен начин, може да допринесе значително за иновационния процес. Резултатите от мониторинга могат да предоставят важни прозрения в подкрепа на вземането на решения и непрекъснато подобрене, което води до вероятността за постигане на целите на групата. Ето защо при изготвянето на работния план групите трябва да обмислят как ще се управлява оценката по време на работата, както и след приключването ѝ.

Когато разработват планове, групите трябва да имат предвид, че мониторингът и оценката, необходими на партньорите на ниво проект, може да се различават от изискванията на финансиращия програмата орган или управляващите органи. Следователно ангажирането на хора или организации за намиране на правилния инструмент и измерването на резултатите за правилната аудитория е важно съображение в тези ранни етапи на планиране.

Има редица инструменти, методи и съображения, които трябва да се вземат предвид и да се адаптират при разработването на стратегия за оценка за всеки конкретен проект за съвместна иновация. Участниците могат да получат свободен достъп до интерактивните инструменти LIAISON и да изберат количествените и/или качествените инструменти и подходи, които са най-подходящи за мониторинг и оценка на съвместните иновационни дейности, за анализ на груповата динамика и за оценка на ключови етапи и резултати.

ОТНОСНО НАРЪЧНИЦИТЕ НА LIAISON

LIAISON разработи пет наръчника в помощ на практиците, участващи в инициативи за съвместни иновации. За целите на настоящия наръчник „практик“ е всеки участник, който иска да се ангажира или да предостави пряка подкрепа на партньори в инициативи за сътрудничество или проекти, които създават иновации чрез основани на участието процеси.

LIAISON (По-добри иновации в селските райони: свързване в мрежи на субекти, инструменти и политики) е проект с множество участници, финансиран в рамките на ЕПИ-АГРИ, инициатива, стартирана от Европейската комисия през 2012 г. с цел насърчаване на конкурентоспособно и устойчиво земеделие и горско стопанство, което „постига повече и по-добри резултати с по-малко ресурси“.

Интерактивният иновационен подход обединява разнообразна гама от публични и частни участници в иновациите (земеделски стопани, консултанти, изследователи, предприятия, НПО и др.) с допълващи се знания и опит за оценяване, събиране, съвместно създаване и разпространение на практически решения за реалните нужди на фермери и лесовъди. Тези нужди се обуславят и произтичат от реалните възможности и ежедневните предизвикателства, пред които са изправени земеделските стопани, горските и селските предприятия. Иновациите, генерирани

с интерактивен подход, могат да предоставят решения, които са добре адаптирани към обстоятелствата и които са по-лесни за изпълнение.

Как да започнем

Добро планиране

Здравословни партньорства

Свързани партньорства

Постигане на въздействие

Настоящите наръчници поставят акцент върху поуките от дейностите по **LIAISON** и събирането на данни. Целта е да се помогне на всички, които ги използват, да подобрят начина, по който осъществяват съвместни иновации в земеделието, горското стопанство и развитието на селските райони.

НАРЪЧНИКЪТ „ДОБРО ПЛАНИРАНЕ“ е написан от Хелън Алдис, Ана Аламанд и Симоне Озборн с приноса на Лиз Боулс, Евелиен Кронин, Андрю Фийлдсенд, Сузане фон Мюнхаузен и Елеонор Помие. Благодарим и на всички партньори в проекта **LIAISON**, които изследваха казусите, цитирани в този наръчник.

LIAISON състави наръчник за основаните на участие методи за съвместни иновационни инициативи и инструментариум с инструменти за оценка и измерване на въздействието.

Информацията в настоящия наръчник е предназначена единствено за общи информативни цели. Съветваме читателите да проверяват всяка информация спрямо нормативната база или практиките в собствената им страна. Използването на тази информация е изцяло на Ваша отговорност.

Този проект получава финансиране от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ по споразумение за безвъзмездна помощ № 773418. Отговорността за информацията и възгледите, изложени в този документ, се носи изцяло от авторите.

